

SUPPLEMENT 1. Colors referred to in the descriptions.

Nos.	Samples	Color names		Color codes
		Chinese	English	
\		暗黑色	dull black	#0B0C0E
\		燧石褐色	flint brown	#736960
\		瓷白色	ceramic white	#FEFEFA
\		羊毛白色	merino white	#F9F5EC
\		浅褐色	light brown	#B39966
180		浅桃红色	light peach red	#F8D3C9
\		樱桃木褐色	cherrywood brown	#DAB697
\		海狸褐色	beaver brown	#9D7B69
\		咖啡豆褐色	coffee-bean brown	#483625
\		肉褐色	meat brown	#D7B19D
\		中灰色	medium gray	#E0DEDD
\		泥灰色	muddy gray	#938F89
\		雾褐色	mist brown	#DCD8C9
\		布褐色	cotton brown	#D2CAAD
\		深石南褐色	dark heather brown	#9D917B
\		浅豆蔻黄色	light cardamon yellow	#E9E9AD
181		粉霜红色	blush red	#D9B7B4
\		纯白色	pure white	#FFFFFF
\		星辰白色	star white	#FBFBEB
\		奶油橙色	cream orange	#FEF3CE
\		石膏白色	alabaster white	#F9F9F9
182		浅灰色	light gray	#F1F0F0
\		酱油褐色	soy-sauce brown	#695B50
\		鸭血红色	duck blood red	#564843
\		淡肉褐色	pale meat brown	#E4C8BB
183		浅奶油橙色	light cream orange	#FFF5E0
\		锆白色	zircon white	#F3F5FD
\		稻草褐色	straw brown	#C4B179
184		暗橄榄褐色	dull olive brown	#736938
185		浅杏橙色	light apricot orange	#F7D7B2
\		檀香褐色	sandal brown	#BA8B70
\		鹿橙色	deer orange	#E69754
\		油橙色	butter orange	#F2DF8F
\		深柿橙色	dark persimmon orange	#EC8D32
\		番木瓜红色	papaya red	#F99565
186		亮焦糖橙色	bright caramel orange	#FFC30B
\		面包橙色	bread orange	#F3C374
\		蛋壳橙色	eggshell orange	#F4C291
\		锈橙色	rust orange	#D79A65
\		深树莓红色	dark raspberry red	#B96F62
\		深豆蔻红色	dark cardamon red	#6B392B
\		蜂蜜橙色	honey orange	#FFAC2A
187		珊瑚红色	coral red	#F17245
\		陈皮橙色	tangerine-peel orange	#CD6425
\		桃瓢白色	peach white	#FAF1EC
188		浅粉色	light pink	#FFE5F1
189		中粉色	medium pink	#FC91AD